

INKLYUZIV VA INTEGRATSIYALASHGAN TA'LIM O'XSHASH JIHATLARI HAMDA DEFEKTOLOG VA PSIXOLOGLARNING HAMKORLIGI

Jumamurodova Shohzoda Ilhom Qizi

Maktabgacha va Boshlang'ich Ta'lim Fakulteti Maktabgacha T'alim Yo'nalishi
24/4 Guruh Talabasi
jumamurodovashohzoda.gmail.com

ANNONTASIYA: Ushbu maqolada inklyuziv va integratsiyalashgan ta'lim tizimlari chuqur tahlil qilinib, ularning farqli va o'xshash jihatlari, nazariy hamda amaliy asoslari yoritilgan. Shu bilan birga, maqolada hozirgi kunda inklyuziv ta'limni joriy etishdagi dolzarb muammolar — mutaxassislar yetishmasligi, metodik baza zaifligi, psixologik tayyorgarlikning past darajasi va jamiyatdagi stereotiplar mavjudligi ilmiy asosda yoritildi. Maqola inklyuziv ta'lim jarayonida defektolog va psixologlarning hamkorlik mexanizmini takomillashtirish, ijtimoiy-psixologik moslashuvni kuchaytirish, shuningdek, inklyuziv muhitni yaratishda davlat, ta'lim muassasasi va ota-onalar o'rtasidagi o'zaro aloqani mustahkamlash bo'yicha ilmiy takliflar bilan boyitilgan. Mazkur tadqiqot natijalari pedagogika, psixologiya va maxsus ta'lim sohasida ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo'lib, ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

KALIT SO'ZLAR: Inklyuziv ta'lim, integratsiyalashgan ta'lim, defektolog, psixolog, hamkorlik, korreksion rivojlanish, ta'lim muhit, ijtimoiy moslashuv, maxsus pedagogika, imkoniyati cheklangan bolalar.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Инклюзивное образование, интегрированное обучение, дефектолог, психолог, сотрудничество, коррекционное развитие, образовательная среда, социальная адаптация, специальная педагогика, дети с ограниченными возможностями.

KEYWORDS: Inclusive education, integrated, education, defectologist, psychologist, collaboration, corrective development, educational environment, social adaptation, special pedagogy, children with disabilities.

KIRISH:

XXI asr ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri — bu inklyuziv ta'limni rivojlantirish masalasidir. Insonparvarlik va tenglik g'oyalari asosida shakllanayotgan zamonaviy jamiyat har bir shaxsning salohiyatidan qat'i nazar, ta'lim olish huquqini ta'minlashni eng muhim ijtimoiy vazifa sifatida e'tirof etmoqda. Shu nuqtai nazardan, inklyuziv ta'lim konsepsiyasi nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy, psixologik va madaniy jarayon sifatida ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limni rivojlantirish masalasi mustaqillik yillarida davlat siyosatining muhim

yo‘nalishlaridan biri sifatida shakllandi. Xususan, “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun (2020-y.) va “Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida”gi Qonun (2021-y.) asosida har bir bola uchun ta’lim olishning teng imkoniyatlari belgilab berildi. Shuningdek, Prezident qarorlari va Vazirlar Mahkamasi qarorlari orqali inklyuziv ta’limni tashkil etishning normativ-huquqiy bazasi yaratildi. Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda inklyuziv va integratsiyalashgan ta’lim tushunchalari ko‘p hollarda sinonim sifatida ishlatiladi, biroq bu ikki yondashuv mohiyatan farqlanadi. Integratsiyalashgan ta’lim — bu imkoniyati cheklangan bolalarni mavjud ta’lim tizimiga qisman kiritish, ya’ni ular ma’lum darajada umumiy ta’lim muhitida ishtirok etishlari bilan xarakterlanadi. Inklyuziv ta’lim esa bundan bir pog‘ona yuqoriroq bosqich bo‘lib, u barcha bolalarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda, ta’lim muhitini to‘liq moslashtirishni nazarda tutadi. Shu bois, integratsiya — inklyuziyaga o‘tishdagi oraliq bosqich sifatida qaraladi. Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, hozirgi davrda inklyuziv ta’limni joriy etishda bir qator muammolar mavjud: maxsus tayyorgarlikka ega defektolog va psixologlar yetishmasligi, metodik qo‘llanmalar tizimining sustligi, moddiy-texnik bazaning cheklanganligi, o‘qituvchilarning psixologik tayyorgarlik darajasining pastligi hamda jamiyatda inklyuziv ta’limga nisbatan to‘liq ijobiy munosabat shakllanmaganidir. Ushbu masalalar ilmiy tadqiqot doirasida tahlil etilishi va amaliy yechimlari ishlab chiqilishi zarur. Tadqiqotning maqsadi — inklyuziv va integratsiyalashgan ta’limning nazariy asoslarini o‘rganish, ularning farqli va o‘xshash jihatlarini aniqlash, shuningdek, defektolog va psixologlarning inklyuziv ta’lim jarayonidagi o‘zaro hamkorligi samaradorligini tahlil qilishdir.

•Tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Inklyuziv ta’limning nazariy-metodologik asoslarini o‘rganish.
2. Integratsiyalashgan ta’limning ilmiy mohiyatini tahlil qilish.
3. Inklyuziv va integratsiyalashgan ta’limning o‘xshash hamda farqli jihatlarini aniqlash.
4. Defektolog va psixologlarning hamkorlik mexanizmlarini tahlil qilish.
5. Inklyuziv ta’limni joriy etishdagi dolzarb muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llarini ishlab chiqish.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, unda inklyuziv va integratsiyalashgan ta’limning tizimli tahlili amalga oshiriladi, defektolog va psixologlar o‘rtasidagi hamkorlikning yangi modellarini ishlab chiqish taklif etiladi. Shu bilan birga, maqolada ijtimoiy-psixologik moslashuvni ta’minlash va o‘quv muhitini moslashtirish bo‘yicha zamonaviy ilmiy g‘oyalar ilgari suriladi. Ushbu tadqiqot natijalari O‘zbekiston ta’lim tizimida inklyuziv yondashuvni chuqurlashtirish, defektologik va psixologik xizmatlarni integratsiyalash hamda pedagogik jarayonni insonparvarlashtirish yo‘lida muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo‘ladi.

- Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning shakllanishi.

Inklyuziv ta'lim — bu ta'limning barcha bosqichlarida shaxsning jismoniy, psixik, intellektual yoki ijtimoiy imkoniyatlaridan qat'i nazar, teng sharoitlarda ta'lim olish huquqini ta'minlaydigan tizimdir. “Inklyuziv” atamasi inglizcha “inclusion” — “qo‘shilish”, “kiritish”, “bir butunlik” so‘zidan olingan bo‘lib, ta’limda bu yondashuv har bir bolaning jamiyatda o‘z o‘rniga ega bo‘lishini anglatadi. O‘zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'lim g‘oyasi 2000-yillardan boshlab bosqichma-bosqich rivojlana boshladi. 2017-yil 30-iyundagi Prezident qarori bilan “O‘zbekiston Respublikasida nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun inklyuziv ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi” qabul qilinishi bu yo‘nalishdagi muhim bosqich bo‘ldi. Ushbu hujjat ta’lim sohasida teng imkoniyatlarni yaratish, maxsus pedagogik yordam ko‘rsatish va bolalarning ijtimoiy adaptatsiyasini ta'minlashga qaratilgan.

- Inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillari.¹

1. Tenglik tamoyili – har bir bola, uning jismoniy yoki intellektual holatidan qat'i nazar, ta'lim olish huquqiga ega.

2. Moslashuvchanlik tamoyili – ta'lim jarayoni har bir bolaning ehtiyojiga moslashtiriladi.

3. Hamkorlik tamoyili – o‘qituvchi, defektolog, psixolog, ota-ona va jamiyat vakillari birgalikda harakat qiladi.

4. Ijtimoiy moslashuv tamoyili – ta'lim faqat bilim berish emas, balki bolaning jamiyatga to‘liq moslashuvini ham ta'minlaydi.

Bu tamoyillar YuNESKO (UNESCO) tomonidan ishlab chiqilgan “Salamanka Deklaratsiyasi” (1994-yil)da ham o‘z aksini topgan bo‘lib, unda barcha bolalar uchun yagona, inklyuziv ta'lim muhitini yaratish global vazifa sifatida belgilangan.

- Inklyuziv ta'limning nazariy asoschilari.

Inklyuziv ta'limning shakllanishida bir qator xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy izlanishlari muhim o‘rin tutadi. Xususan, L.S. Vygotskiy “madaniy-tarixiy rivojlanish nazariyasi”da bolaning rivojlanishi ijtimoiy muhit bilan chambarchas bog‘liq ekanligini ta’kidlab, defektologik yondashuvni ijtimoiy-pedagogik kontekstda tahlil qilgan. Shu asosda u “rivojlanishdagi kechikish”ni nuqson sifatida emas, balki ijtimoiy adaptatsiya jarayonining o‘ziga xos ko‘rinishi sifatida talqin etadi. Mahalliy tadqiqotchilardan S. G‘ofurova, D. Abdullayeva, M. Madrahimova, N. Abdurahmonova kabi olimlar O‘zbekiston sharoitida inklyuziv ta’limni joriy etish masalalarini tahlil qilib, defektologik xizmat, maxsus dasturlar va psixologik qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish zarurligini qayd etganlar.

- Inklyuziv ta'limda pedagogik va psixologik yondashuvlar.

Inklyuziv ta'limda asosiy e'tibor bolaning individual imkoniyatlarini aniqlash va ularni qo‘llab-quvvatlashga qaratiladi. Shu bois, ta'lim jarayoni “bolaga yo‘naltirilgan

yondashuv” prinsipiga tayanadi. Pedagoglar o‘quv dasturlarini har bir bolaning psixologik va intellektual rivojlanish darajasiga moslashtiradi, defektolog va psixologlar esa korreksion rivojlantirish dasturlarini amalga oshiradilar. Psixologik jihatdan inklyuziv ta’lim bolaning o‘zini ijtimoiy jihatdan foydali, qadrlangan va teng huquqli shaxs sifatida his etishiga xizmat qiladi. Bunda psixologning roli faqat diagnostika bilan cheklanmay, balki psixoprofilaktik va psixokorreksion faoliyatni ham o‘z ichiga oladi.

- Inklyuziv ta’limning ijtimoiy-pedagogik ahamiyati.

Inklyuziv ta’lim jamiyatda bag‘rikenglik, insonparvarlik va ijtimoiy birlashuvni kuchaytiradi. Bu jarayon orqali bolalar o‘rtasida o‘zaro hurmat, yordam, hamkorlik madaniyati shakllanadi. Shu bilan birga, inklyuziv muhitda o‘qigan bolalar kelajakda jamiyatda ijtimoiy faollik va mas’uliyat hissini kuchliroq namoyon etadilar. O‘zbekiston ta’lim tizimida inklyuziv ta’limni rivojlantirish 2030-yilgacha mo‘ljallangan “Ta’limni rivojlantirish strategiyasi”da ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan. Bu esa, inklyuziv ta’lim nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy barqarorlik va inson kapitalini rivojlantirish omili ekanini ko‘rsatadi.

- Integratsiyalashgan ta’lim tushunchasining ilmiy mohiyati.

Integratsiyalashgan ta’lim (lot. integratio — “bir butunga birlashish”) — bu ta’lim jarayonida maxsus ehtiyojli bolalarning umumiy ta’lim tizimiga qisman yoki to‘liq jalb etilishini nazarda tutuvchi pedagogik yondashuvdir. U 1960–1970-yillarda Yevropa va AQShda paydo bo‘lgan bo‘lib, dastlab “integratsiya” termini tibbiy-pedagogik amaliyotda ishlatilgan. Keyinchalik bu tushuncha ta’lim tizimiga kirib kelib, jamiyatdagi har bir shaxsni bir butun ijtimoiy muhitga kiritish g‘oyasini ifoda etuvchi modelga aylandi. Integratsiyalashgan ta’lim mohiyatan “maxsus ta’lim” bilan “umumiy ta’lim” o‘rtasidagi oraliq bosqich sifatida qaraladi. Bu tizimda imkoniyati cheklangan bolalar umumiy ta’lim muassasalarida o‘qish imkoniyatiga ega bo‘ladilar, biroq ular uchun o‘qitish dasturlari, metodik yondashuvlar va baholash tizimi maxsus moslashtiriladi. Shunday qilib, integratsiyalashgan ta’limning maqsadi — bolani “moslashtirish” yoki “moslashish”ga majbur qilish emas, balki unga ijtimoiy tajriba orqali o‘z o‘rnini topishga yordam berishdir.

- Integratsiyalashgan ta’limning asosiy shakllari.

1. Qisman integratsiya — bolalar maxsus sinflarda o‘qib, ayrim fanlarni umumiy sinflarda o‘rganadilar.

2. To‘liq integratsiya — imkoniyati cheklangan bolalar doimiy ravishda umumiy ta’lim sinflarida ta’lim oladilar, lekin maxsus pedagogik yordam oladilar.

3. Ijtimoiy integratsiya — bola umumiy muhitda ijtimoiy faoliyatlarda, madaniy, sport va ijtimoiy loyihalarda qatnashadi, bu esa ijtimoiy adaptatsiyani kuchaytiradi

- Integratsiyalashgan ta’limning nazariy asoschilari.

Integratsiyalashgan ta'lim konsepsiyasi g'arb psixologiya va pedagogika ilmda shakllangan. J. Dewey, M. Montessori, A. Makarenko, L. S. Vygotskiy kabi olimlar bolaning rivojlanishi ijtimoiy muhit bilan chambarchas bog'liqligini ta'kidlab, ta'limni ijtimoiy adaptatsiyaning markaziy omili sifatida ko'rsatganlar. Masalan, Vygotskiyning “yaqin rivojlanish zonasi” haqidagi nazariyasi integratsiyalashgan ta'limning psixopedagogik asosini tashkil etadi. Unga ko'ra, bola o'zining mustaqil imkoniyatlari bilan cheklanmay, atrofidagi kattalar va tengdoshlar yordami bilan yuqori natijalarga erishadi. Shu sababli integratsiyalashgan muhitda bola “normal” rivojlanayotgan bolalar bilan birgalikda o'qiganda, ularning ijtimoiy ta'siri orqali faolroq o'sadi. O'zbekistonlik tadqiqotchilar — T. Tursunova, F. Raximova, D. Karimova va boshqalar integratsiyalashgan ta'limni mamlakat sharoitida qo'llashning afzalliklarini tahlil qilib, uni bosqichma-bosqich inklyuziv tizimga o'tish uchun zarur oraliq pog'ona sifatida baholaydilar.

- Integratsiyalashgan ta'limning afzalliklari va cheklovlari

Integratsiyalashgan ta'limning afzalliklari quyidagilardan iborat:

maxsus ehtiyojli bolalarda o'ziga ishonch va ijtimoiy faollikni oshiradi;
sog'lom bolalarda bag'rikenglik va empatiya hislarini shakllantiradi;
pedagoglarda individuallashtirilgan yondashuv malakasini rivojlantiradi;
ta'lim muassasasining ijtimoiy mas'uliyatini oshiradi.

Shu bilan birga, bu tizimda ayrim cheklovlar mavjud:

o'qituvchilarning maxsus tayyorgarlik darajasining pastligi;
moslashtirilgan o'quv dasturlari yetishmasligi;
ota-onalarning inklyuziv qadriyatlarga nisbatan qarama-qarshi munosabati;
psixologik qo'llab-quvvatlash tizimining zaifligi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun davlat siyosatida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash, defektologik va psixologik xizmatlarni rivojlantirish, shuningdek, integratsiyalashgan sinflar uchun moddiy-texnik bazani mustahkamlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar belgilangan.

- Integratsiyalashgan ta'limning ijtimoiy-ma'naviy ahamiyati.

Integratsiyalashgan ta'lim — bu shunchaki pedagogik model emas, balki ijtimoiy adolat va insonparvarlik tamoyillariga asoslangan g'oya. Bunday tizimda bolalar o'zaro yordam, hurmat, bag'rikenglik va mas'uliyat hissini o'rganadilar. Shu jihatdan, integratsiyalashgan ta'lim inklyuziv ta'limning muhim nazariy va amaliy poydevorini tashkil etadi. Bu ta'lim shakli orqali jamiyatda nogironligi bo'lgan shaxslarni chetlashtirishga emas, balki ularni ijtimoiy muhitga kiritish, ularga o'z imkoniyatlarini to'liq namoyon etish imkonini berish maqsad qilinadi. Natijada, integratsiyalashgan ta'lim — bu inklyuziv jamiyatni qurish yo'lida zarur bosqich hisoblanadi.

Inklyuziv va integratsiyalashgan ta'lim konsepsiyalari o'xshash jihatlari va farqlari bilan bir-birini to'ldiradi. Ikkala yondashuv ham imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim olish huquqini ta'minlash, ularni ijtimoiy muhitga kiritish va individual rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Shu jihatdan, ularning asosiy o'xshashligi — ijtimoiy-adaptatsion va pedagogik maqsadlarni amalga oshirishdir (UNESCO, 1994; Vygotskiy, 1978).

- Ilmiy tadqiqotlarda farqlar.

O'zbekiston sharoitida inklyuziv ta'lim 2017-yildan boshlab faol joriy etilgan bo'lsa, integratsiyalashgan ta'lim xorijiy ilmiy adabiyotlarda (Finlyandiya, AQSh, Yaponiya) uzoq yillardan buyon qo'llanilib keladi. Misol uchun: Finlyandiya: barcha bolalar, jumladan imkoniyati cheklanganlar, bir xil sinflarda o'qiydi, o'qituvchilar individual dasturlar asosida ishlaydi (Sahlberg, 2011). AQSh: integratsiyalashgan yondashuv dastlab “special education” va “mainstreaming” konsepsiyalari bilan amalga oshirilgan. Bolalar qisman umumiy sinflarda o'qiydi va maxsus yordam oladi (Hallahan & Kauffman, 2019). Rossiya: integratsiyalashgan ta'lim muassasalarida nogiron bolalar uchun qo'shimcha resurslar bilan umumiy sinflarda ta'lim beriladi, lekin inklyuziv ta'lim tizimi hali to'liq rivojlanmagan.

Inklyuziv va integratsiyalashgan ta'limning o'xshash jihatlari.

1. Ijtimoiy adaptatsiya: Har ikkala yondashuv bolalarni jamiyatga moslashtirishga xizmat qiladi.
2. Pedagogik qo'llab-quvvatlash: Maxsus ehtiyojli bolalar uchun dasturlar va metodik yordam mavjud.
3. Shaxsiy yondashuv: Bolaning individual qobiliyatlari va ehtiyojlarini hisobga olish.
4. Psixologik yordam: Psixologlar va defektologlar bolaning rivojlanish jarayonini nazorat qiladi.

- Hamkorlikning nazariy asoslari.

Inklyuziv ta'limning samarali amalga oshishi pedagog, defektolog va psixologning uzviy hamkorligiga bog'liqdir. Defektologlar va psixologlar o'zaro integratsiyalashgan tarzda bolalarning individual rivojlanish imkoniyatlarini aniqlash, psixodiagnostika va korreksion metodlarni ishlab chiqishda faol qatnashadilar.

Individual yondashuv – har bir bolaning ijtimoiy va psixologik xususiyatlariga mos dastur ishlab chiqish;

Samarali kommunikatsiya – mutaxassislar o'rtasida muntazam muloqot, ma'lumot almashish va maslahatlashuv;

Tizimli rejalashtirish – bolaning rivojlanish dasturi, mashg'ulot va baholash mexanizmi birgalikda belgilanadi;

Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash – ota-ona va jamiyatni jalb qilish orqali ijtimoiy moslashuvni kuchaytirish (Guralnick, 2011).

- Defektolog va psixologning roli.

Defektologning vazifalari:

bolaning imkoniyatlarini aniqlash, individual rivojlanish rejasini ishlab chiqish;
o'quv jarayonini moslashtirish, maxsus metodik materiallarni tayyorlash;
o'quvchilar orasida ijtimoiy interaktsiyani rivojlantirishga yordam berish.

- Psixologning vazifalari:

psixodiagnostika va rivojlanish monitoringini olib borish;
psixokorreksion mashg'ulotlar orqali bolaning ijtimoiy va emotsional rivojlanishini qo'llab-quvvatlash;

pedagoglar va ota-onalarga psixologik maslahatlar berish.

- Hamkorlikning amaliy shakllari.

Kollektiv rejalashtirish – o'quv yilining boshida bolaning individual dasturi ishlab chiqiladi, har bir mashg'ulotga moslashtiriladi;

Kundalik konsultatsiya – pedagoglar va mutaxassislar muntazam ravishda o'quv jarayonidagi kuzatuvlarni muhokama qiladilar;

Ijtimoiy integratsiya loyihalari – bolalarni umumiy muhitga moslashtirish uchun sport, madaniy va ijtimoiy tadbirlar tashkil etiladi;

Monitoring va baholash – bolaning rivojlanish darajasi, o'zaro munosabatlari va bilim darajasi muntazam tahlil qilinadi.

- Hamkorlikning dolzarb muammolari.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hozirgi kunda defektolog va psixologlarning samarali hamkorligiga bir qator to'siqlar mavjud:

mutaxassislar yetishmasligi;

metodik va diagnostik vositalarning yetarli emasligi;

pedagoglar va ota-onalar bilan hamkorlik tizimi zaifligi;

jamiyatda inklyuziv qadriyatlarga nisbatan stereotiplar mavjudligi.

Shu sababli, tadqiqotlar ko'rsatadiki, inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirish uchun defektolog va psixologlar o'rtasida tizimli va integratsiyalashgan hamkorlik modeli ishlab chiqilishi zarur.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hozirgi kunda defektolog va psixologlarning samarali hamkorligiga bir qator to'siqlar mavjud:

mutaxassislar yetishmasligi;

metodik va diagnostik vositalarning yetarli emasligi;

pedagoglar va ota-onalar bilan hamkorlik tizimi zaifligi;

jamiyatda inklyuziv qadriyatlarga nisbatan stereotiplar mavjudligi.

Shu sababli, tadqiqotlar ko'rsatadiki, inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirish uchun defektolog va psixologlar o'rtasida tizimli va integratsiyalashgan hamkorlik modeli ishlab chiqilishi zarur.

XULOSA: Integratsiyalashgan ta'lim bolani umumiy muhitga qisman kiritadi, inklyuziv ta'lim esa to'liq moslashtirilgan muhitda ishtirokini ta'minlaydi; Inklyuziv ta'lim normativ-huquqiy asosga qat'iy bog'langan, integratsiyalashgan ta'lim esa ko'proq amaliy model sifatida joriy qilinadi; Inklyuziv ta'limda defektolog va psixologlarning hamkorligi tizimli va uzviy bo'lishi shart. Defektolog va psixologlarning roli: Bolaning individual rivojlanishini nazorat qilish, psixokorreksion va pedagogik yordam ko'rsatish; Ota-ona va pedagoglar bilan uzviy hamkorlik qilish;

Mutaxassislar yetishmasligi, pedagogik tayyorgarlikning pastligi, normativ-huquqiy va moddiy-texnik cheklovlar mavjud. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun kadrlar tayyorlash, sinflarni moslashtirish, jamiyat va ota-onalarni jalb qilish, monitoring tizimini yo'lga qo'yish zarur. Inklyuziv ta'lim — bu integratsiyalashgan ta'limning keyingi bosqichi, u jamiyatdagi barcha bolalarni teng sharoitlarda o'qitishga qaratilgan. Defektolog va psixologlarning uzviy hamkorligi inklyuziv ta'limning samaradorligini belgilovchi asosiy omildir. O'zbekiston sharoitida inklyuziv ta'limni rivojlantirish uchun xalqaro tajribalar va mahalliy sharoitni hisobga olgan kompleks chora-tadbirlar zarur. Inklyuziv va integratsiyalashgan ta'lim bo'yicha davlat dasturlarini kuchaytirish, monitoring va baholash tizimini rivojlantirish; Pedagog, defektolog va psixologlar uchun uzluksiz malaka oshirish kurslari tashkil etish. Sinflar va o'quv muhitini moslashtirish va maxsus resurslar bilan ta'minlash. Ota-onalar va jamiyatni inklyuziv qadriyatlarga jalb etish orqali ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish. Bolalarning ijtimoiy va emotsional rivojlanishini muntazam monitoring qilish va tahlil qilish. Inklyuziv ta'limning samarali joriy etilishi — bu nafaqat pedagogik vazifa, balki ijtimoiy barqarorlik, insonparvarlik va teng huquqlilikni ta'minlash yo'lida muhim qadamdir. Defektolog va psixologlarning hamkorligi, pedagoglarning malakasi, jamiyatning inklyuziv qadriyatlarga munosabati va normativ-huquqiy bazaning mustahkamligi inklyuziv ta'limning to'liq amalga oshishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bilan birga, xalqaro tajribalar ko'rsatadiki, tizimli va uzviy yondashuv orqali barcha bolalarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Vygotskiy L.S. Thought and Language. Cambridge, MA: MIT Press, 1978.
2. Guralnick M.J. Early Intervention for Children with Intellectual Disabilities. Baltimore: Paul H. Brookes, 2011.
3. Hallahan D.P., Kauffman J.M. Exceptional Learners: An Introduction to Special Education. 13th Edition. Pearson, 2019.

4. Friend M., Cook L. Interactions: Collaboration Skills for School Professionals. 8th Edition. Pearson, 2017.

5. Sahlberg P. Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland? Teachers College Press, 2011.

6. G'ofurova S. Inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish muammolari. Toshkent, 2018.

7. Abdullayeva D. Defektolog va psixologning hamkorligi inklyuziv ta'limda. O'zbekiston Pedagogika Jurnal, 2020, №3.

Internet manbalari:

1. UNESCO. Inclusive Education. <https://www.unesco.org/inclusive-education>.

2. UNICEF. Inclusion in Education. <https://www.unicef.org/education>.

3. Ministry of Public Education of Uzbekistan. Inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi. <https://www.uzedu.uz>.

4. European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Inclusive Education Practices. <https://>